

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Cita sugerida: Pereira, M. G. (2021). *Modelo organizacional para la gestión del capital humano en salud en el Hospital Público Cuenca Carbonífera "Dr. José Alberto Sánchez" de la ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, durante marzo-mayo de 2021.* [Tesis de Maestría, Universidad Maimónides]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5894928>

Título	Modelo organizacional para la gestión del capital humano en salud en el Hospital Público Cuenca Carbonífera "Dr. José Alberto Sánchez" de la ciudad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, durante marzo-mayo de 2021.
Autor/a	Lic. Pereira, Mirta Graciela
Director/a	Prof. Mg. Báez, Silvia
Resumen	El objetivo de esta investigación fue abordar la temática del modelo organizacional para la Gestión del Capital Humano utilizado por el Hospital Público Cuenca Carbonífera "José Alberto Sánchez" de la ciudad de Río Turbio, durante Marzo a Mayo de 2021. Se adoptó un diseño metodológico descriptivo cuantitativo -relacional con análisis discriminante. Se diseñó un instrumento, se realizó una prueba piloto de n=20 y luego se administró a n=48 mostrando una alta confiabilidad en ambas pruebas de > 0,80 lo que indica que el instrumento puede ser utilizado en otras instituciones y es un aporte a la ciencia. Entre los resultados, se encontró que el capital humano de enfermería cuenta con un equilibrio denominado Potencial, relacionado con las ganas de aprender y perfeccionarse, con énfasis en certificar los conocimientos. Un plan de Capacitación a mediano plazo, por ejemplo 2 años, con el apoyo de los sindicatos. Esto podría garantizar la retención del personal, y la adquisición de nuevo personal. En cuanto a la Gestión del Capital Humano, el Hospital se maneja con lo mínimo para seguir funcionando,

	haciendo hincapié a la hora de tomar personal de que estos cumplan con los requisitos básicos de cualquier otra institución hospitalaria. El estudio reveló que las personas que se sienten en afinidad con los grupos sindicales manifiestan un mayor grado de implementación de medidas de Gestión que aquellos que no. Este punto se detectó por la aplicación de un método multivariante como el análisis discriminante.
Palabras clave	Modelo organizacional; Gestión del Capital Humano de Salud; Hospital Público.